

**МАҲСУС МАКТАБГАЧА МУАССАСА ВА МАКТАБЛАРДА “НУҚСОНЛИ”
БОЛАЛАРНИ ВА ҚАРИЯЛАРНИ ХАЛҚ ТАБОБАТИ АСОСИДА “ЖАННАТ
МЕВАЛАРИ” ВА БАТАТ КАРТОШКАСИНИ МАҲСУЛОТЛАРИ ЁРДАМИДА
КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ****Абдумалик Ўринбоев**

Селекционер - патентшунос, «Найнаво оқшоми» илмий экспериментал уруғчилик кўп тармоқли фермер хўжалигига қарашли “Халқ табобати” илмий маркази ходими,
Ўзбекистон тиббий - илмий фаолият билан шуғилланувчилар «ТАБОБОТ»
Академиясининг аъзоси ва Махпират номидаги Ўрта Осиё халқлари тарихи институтини
«ТУРОН» фанлари Академиясининг Фахрий Академиги

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372030>

Аннотация. Ушбу илмий мақолада “Махсус мактабгача муассаса ва мактабларда “НУҚСОНЛИ” болаларни ва “ҚАРИЯЛАРНИ” халқ табобати услубида “ЖАННАТ МЕВАЛАРИ” ва ёрдамчи воситалар билан даволаш ва уни олдини олиш масалалари атрофлича ёритилган.

Калим сўзлар: ирсий, асаб, руҳий касалликлар, нуқсонли ва заиф болалар, синдром аломатлари, хромосома, тиббиёт, табобат, халқ табобати.

Инсонлар табобатдан қадим замонлардан бери фойдаланиб келишмоқда. Қадимги одамлар ўз - ўзига, бир - бирига ёрдам бериши оқибатида аста - секин тиббий билимлар вужудга келиб, асрлар давомида ўзига хос ривожланиш йўллари босиб ўтган. Тиббий билимларни ривожланиши ҳозирги даврга келиб ўта ихтисослашиб, майда бўлақларга бўлинди. Шунга қарамай халқ табобати ҳозирги замонда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмай келмоқда, халқ табобати асрлар оша инсонларга ўзининг ижобий таъсирини ўтказиб келмоқда, (1, 5 - бет).

Табобат илмига асос солган илк тамал тошини қўйган буюк ҳакамлар халқ орасида Луқмони Ҳаким, Афлотун, Аристотел, Букрот, Жолинос, Муҳаммад с.а.в., Абу Али ибн Сино ва бошқа оламга машҳур олимларнинг боқий мерослари, инсоният саломатликлари йўлидаги кашфиёт ва амалиётлари на фақат халқ табобатига, замонавий тиббиёт ривожига ҳам асос солинган, (2, 5 - бет).

Ер юзида инсоният пайдо бўлиши билан табобат ҳам вужудга келган. Зеро, инсоният борки, ҳасталик бор. Ҳасталикни даволашда эса инсон табиатининг беназр ҳосиласи бўлмиш табобатга юзланган, шифо топан ва топиб келмоқда. Табиатда инсонни соғлиғи, озиқланиши, ҳаёт кечириши, кўпайиши учун энг қулай шароитларни ўзлари мужассам қилишган. Табиатдан оқилона фойдаланиш, инсонлар ўзини ва бошқаларни, шу жумладан табиатни ҳам асраси керак. Инсонлар бир неча минг йиллардан буён ХАЛҚ ТАБОБАТИ деб аталмиш, табиатдаги ўсимлик ва ҳайвонлардан тайёрланган шифобахш воситалардан оқилона фойдаланиш услублари билан, ўзлари ва бошқаларнинг саломатлигини сақлаб келаётганлиги бунинг яққол далили - исботидир, (3, 3 - бет).

Сайёрамизда сўнги 30 йил ичида экологик вазиятнинг ёмонлашуви иқлимий нотурғунликларни келтириб чиқармоқда, замонавий тиббиётда хилма хил кимиёвий перепаратларни қўлланилиши ва бир қанча сабабларга кўра дунёнинг барча мамлакатларида, жумладан Ўзбекистонда ҳам руҳий ва асаб касалликлари сони ортиб бораётганлиги кузатилмоқда.

Тан олиш ва эътироф этиш керак бўлади, замонавий тиббиёт чексиз имкониятларга эга бўлиб туриб, асосан кимёга мурожат қилмоқдалар. Ҳозир инсон танаси кимёвий элементларга шунчалик тўлиб тошганки, уларни камайтириш йўллари ахтаришимиз лозим. Статистик маълумотларни кўрсатадики 78 фоиз аҳоли сурункали касалликларга чалинишган, ҳар бирида камида 7 - 8 тадан касалликлар мавжуд. Касаллик бу энергияни йўқотишидир, шу туфайли қариш ва ўлим содир бўлади (4, 6 - бет).

Бугунги тадқиқотлар шуни тасдиқламоқдаки, замонавий инсон аждодларимиздаги инсонлардан кескин фарқ қилиб, салбийга ўзгарганлиги, зарур элементларни рационда етишмаслиги ёки ортиб кетиши биздан фарқланади. Замонавий тиббиёт касалликларни даволай олмаяпти, натижада инсонларда янги - янги касалликларни вужудга келтирмоқда. Инсонлар дориларни ҳар куни, ҳар доим, бутун умри давомида ичиб юришга мажбур бўлмоқда. Натижада инсонда оксиллар истеъмоли 2.7 бароварга камайган, ёғ истеъмоли 2 бароварга ортган, ярим тўйинган ёғ кислоталари истеъмоли тўйинган кислоталарга нисбатан 3.2 марта ортган, натрий қабул қилиш 4.9 мартага ошган, калий 4.6 мартага ва кальций қабул қилиш 2.5 марта камайган, (4, 7 - бет).

Менинг аждодларим, яъни боболарим ва бувимларни беш аждодлари табиб - «хатмгар» (уқаловчи) касби билан шуғулланиб келишган, мени ёшлигимдан бери тарбиялаб вояга етказган Акрамжон бобомнинг ва Сайлихон энамнинг қолдирган маънавий мероси асосида, кўплаб касалликларни, жумладан, асаб, ирсий ва рухий касалликларни ҳам даволашда ва олдини олишда, уқалаш билан бирга жаннат меваларининг меваси, қоқиси ва майизидан тайёрланган кепакли нон, мураббо ва ичимликларини қўшиб олиб бориши билан даволаш усули яхши самара бериб келганлиги тарихда ўз исботини топган.

«**Найнаво оқшоми**» илмий экспериментал уруғчилик, кўп тармоқли фермер хўжалиги қошидаги «**илмий табобат маркази**»да жаннат меваларининг қоқи - майизларининг талқонидан, батат кепакли унидан ва сугир сутидан махсус тайёрланган «Набиз» нони, мураббоси ва ичимлиги, махсус янги яратилган Сауна, Сандал ва Магнитли ниқоб ёрдамида асаб, ирсий ва рухий касалликларни комплекс самарали даволовчи, янги варианты ишлаб чиқилиб, синов ишлари олиб борилди. Юқоридаги касалликларни даволашда ва олдини олишда халқ табобати асосида яратилган янги усулдан хасталарни даволашда бир неча йиллардан бери самарали фойдаланиб келинмоқда.

Яқин келажакда бу усулни илмий жиҳатдан атрофлича ўрганиш, илмий тадқиқот ишларини замонавий усуллар билан такомиллаштириш ва илмий хулоса бериш учун, замонавий аппарат ва воситалар билан чуқур таҳлиллар ўтказиш, ўрганиш ва инсонларни халқ табобати асосида ишонарли ва кафолатланган хизмат кўрсатишдан иборатдир.

Инсоният тўплаб келган қадимги билимлар унутилмаслиги ва йўқотилмаслиги керак, балки уларни замон талабидан келиб чиқиб такомиллаштириш зарур. Мавжуд касалликларни бартараф қилиш ва даволаш хусусиятларига эга бўлган янги озик - овқат қўшилмаларни яратиш муҳим аҳамиятга эга.

Ҳозирда халқ табобатини асрлар давомида тўпланган тажрибалари билан замонавий тиббиётнинг илмий асосга кўра исботланган билимларини жамлашга эҳтиёж пайдо бўлди, чунки, ҳар иккисининг ҳам асил мақсади ва вазифалари бир, яъни, жамиятнинг саломатлигини профилактика қилиш ва даволашдан иборатдир. Шундан келиб чиқиб сурункали касалликларни, жумладан асаб, ирсий ва рухий касалликларни даволаш ва олдини олишда халқ табобати усулларида кенгроқ ва самарали фойдаланиб, келиб чиқиши

табий бўлган табиатдаги ўсимлик, ҳайвон маҳсулотлари ва минераллардан тайёрланган шифобахш озиқ - овқат қўшилмаларидан фойдаланиш бугунни кунни истиқболли йўналишларидан ҳисобланади.

Ушбу авторефератда асаб, ирсий ва рухий, шу жумладан даун синдроми, тутқанок, қалтираш касалликларни комплекс даволашда ва олдини олишда биз томонимиздан янги яратилган “НАБИЗ” нони, “НАБИЗ” муроббоси, “НАБИЗ” ичимлиги, янги яратилган БАТАТ картошкаси, махсус тайёрланган САУНА, САНДАЛ ва МАГНИТЛАНГАН НИҚОБлардан фойдаланиш, самарадорлиги ва қўлланилиши атрофлича ёритилган.

Охирги 50 - 60 йилда етиштирилаётган озиқ - овқат маҳсулотларнинг қуввати, кимёвий ўғитларни таъсирида, 40 - 50 фоизга камайганлиги кузатилмоқда. Масалан: 1980 йилда қўй гўштининг 100 грамида 209 килокалория мавжуд бўлган бўлса, 2020 йилга келиб 120 килокалорияни ташкил қилади, мол гўшти 166 ккал.дан - 96 ккал.га, товуқ гўшти 120 ккал.дан - 61 ккал.га ва товуқ тухуми эса 157 ккал.дан - 82 ккал.га пасайганлиги аниқланган. Натижада етиштирилаётган озиқ - овқат маҳсулотларини истеъмол қилган инсонларда ҳам кучсизлик, нимжонлик ва касалликларга бўлган имунитетини пасайишига олиб келмоқда, оқибатда хасталикларни қўпайишига таъсир кўрсатмоқда.

Бир суткада оғирлиги 65 килограм бўлган инсоннинг сариф қиладиган қуввати, 1 - иловада;

Болаларни ўсиб ривожланиши учун меъёр бўйича сарифлайдиган суткалик каллорияси - қуввати ва озиқавий моддаларга бўлган эҳтиёжи, 2 - иловада;

Катта ёшда бўлган инсоннинг яшаши учун сариф қиладиган суткалик -қуввати ва озуқавий моддаларга бўлган эҳтиёжи, 3 - иловада келтирилган.

Биз яратган озиқ - овқатга қўшимчалар биологик тоза бўлиши билан каллорияси - қуввати хозиргига нисбатан бир неча баровар юқоридир.

1. Ирсий, нерв(асаб) ва психик(рухий) касалликлар.

Ирсий касалликлар - белгилари муайян индивиднинг ирсий моддаси - хромосомаларнинг ва улардаги генларнинг паталогик мутациялари туфайли келиб чиқадиган ва наслдан наслга ўтадиган касалликлардир. Қўшимча(полида) ва айрим органларни етишмаслиги(фаланга) ёки етарли ривожланмаганлиги, рангларни ажрата олмаслиги(дальтонизм), оқаётган қоннинг ивимаслиги(гемофилия), туғма ақли пастликнинг бир формаси Даун касаллиги) ва шу қабилар ирсий касалликларига киради.

Нерв (асаб) касалликлари - нерв системаси касалликлари, марказий ва периферик нерв системасининг умуман ёки айрим қисмлари бирор сабабга кўра шикастланиши натижасида келиб чиқадиган касалликлар бўлиб, органик ва функционал бўлади.

Психик (рухий) касалликлар - бош мия фаолиятининг бузилишидан келиб чиқадиган рухий касалликлари, одатда ирсий бўлади, лекин турли хроник ва ўткир инфекцион касалликлар: грипп, тиф, менингит, бош миянинг шикастланиши, захарланиш миядаги хавфли ўсма, оғир қайғу ва бошқалар ҳам сабаб бўлиши мумкин. Психик касалликлар уч турга: психозларга, нерв - психикаозларга ва ақлий заифлик - олигофренияларга бўлинади.

Юқорида уч турдаги хасталикларни халқ табobati асосида комплекс даволаш ва олдини олшни биз томонимиздан ишлаб чиқилган ва амалда фойдаланилаётган усулларни атрофлича кўриб чиқамиз.

2. “Жаннат мевалари” ёрдамида «даун синдроми» касаллигини халқ табobati услубида даволаш.

«Даун синдроми» касаллигини характерли аломатлари. “Даун синдроми” -- туғма нуқсон касаллиги бўлиб, болаларнинг хам жисмоний хам ақлий тарафдан турли даражада ўсишдан қолиш билан характерланади. Соғлом одамларда хромосомалар йиғиндиси 46 тани ташкил қилади. “Даун синдроми” касаллигида хромосомалар йиғиндиси 47 тани ташкил қилади. Беморлар кулча юзли, бурни калта, қаншари кенг, кўзи қисик, кўз бурчагидаги тери бурушган, оғзи ярим очик, тили катта, тишлари сийрак, боши олдиндан орқага қараб йўғонлашган бўлади. Ёши улғайиб, айниқса 35 ёшдан кейин фарзанд кўрган аёллардан даун аломатлари бўлган болалар туғилади. Чақалоқларда қандай йўллар билан ортиқча 47 – хромосома пайдо бўлишлигини медицина анқлай олмай турибди. Ўрганишлар, тажрибалар давом этмоқда.

Охирги йилларда олимларни хисобига кўра дунё бўйича “Даун синдроми” -- касаллиги тобора кўпайиб бормоқда. 1990 - йилдаги хар 1400 та чақалоқни биттасида, 2000 - йилда 1200 тадан биттасида, 2010 - йилда 850 тадан биттасида, 2015 - йилда 650 тадан биттасида, 2020 – йилда эса хар 450 тадан битта чақалоқ туғилиши учрамоқда. Ушбу тахлилдан кўриниб турибдики охирги 30 йилда 5 бароварга ушбу касаллик кўпайган. Бу кўрсаткич келгуси йиллар давомида янада кўпайиши кутилмоқда. Бу касалликни ушбу синдиromни белгиларини биринчи бўлиб тарифлаб берган англиялик врач Джон Даун 1866 йилда тариф берган ва уни “монголоид синдроми” деб ном берган, кейинчалик, яъни 1961 йилда Джон Даун шарафига “Даун синдроми” деб қайта номланган. Даун ушбу касалликни 12 та аломатини изохлаб берган, хозирда унинг аломати 56 тадан ошиб кетган. **2006 - йилдан бошлаб дунёда 21 - март куни “Даун синдроми” билан касалланган болалар куни сифатида нишонланади.**

Бутун хаёти довомида “Даун”чилар мутахасислашган тиббий кўриқка мухтож хисобланади. Барча болаларни турли даражада жисмоний хамда ақлий етишмовчилиги бўлади. Улар мактабгача таълим муассасаларига қисқа вақтли ташкил қилинган ўқув гуруҳларига қатнашиб, кейин махсус мактабларда ақли зайифлар дастури бўйича ўқитилади. Болаларни кейинги хаёти ота - онасига боғлиқ бўлиб қолади. Уларнинг кўпчиликларини хаёти қисқа 30 ёшгачани ташкил қилади. Одатда “Даун” чилар фарзанд кўрмайдилар. Ушбу касаллик билан туғилган болаларга давлатнинг маблағлари билан бирга, уларнинг ота - оналарнинг хисобсиз маблағлари сариф бўлмоқда. Ушбу касалликни пайдо бўлишига асосий сабаблардан самарасиз ва асаббузар стресларни кўпайиши натижасида унга қатнашган иштирокчиларни **бош мия қоринчаларини катталашуви (черепной давления)** касаллигини ортиган шахсларнинг фарзанд ва набираларидан, алоқа воситаларни ривожланиши, радио ва магнит бўронлари тўлқинларини инсон организмга таъсирини кучайиши хисобига, уяли телефонларни хамда компьютерлардан интернет орқали хаддан ошиқ фойдаланиш сабабли, инсон организмда **В** гурух витаминлари етишмаган ота – оналардан шундай касалланган болалар туғилмоқда. **В** гурух витаминлар, яъни дармондорилар: **В₁** – тиамин, **В₂** – рибофлавин, **В₃** – ниацин, **В₄** – пантотенат, **В₆** - придоксин ва **В₉** - фолат кислотаси каби дармондорилар “Жаннат мевалари” деб ном олган қуйдаги меваларни таркибида кўплаб учрайди : **анжир – (инжир), анор - (гранат), жийда -- (лох восточний), ёнғоқ -- (орех). нок -- (груша), тут - (шелковица), узум - (виноград)** каби меваларни инсонлар меёридан камроқ

истимол қилинганлиги сабабли **В** гуруҳидаги дармондорилар инсон организмларида тобора камайиб бормоқда. Натижада “**даун синдроми**” билан туғилган болалар касаллиги тобора кўпайиб бормоқда.

Тиббиётда «Даун синдроми» касаллигини даволаш йўллари. Тиббиётда ушбу касалликни дефектолог даволайди.

Дефектология – лат. defectus – нуқсон, жисмоний ва рухий нуқсонли болалар ривожланишининг психофизик хусусиятлари, уларга таълим - тарбия бериш қонуниятларини ўрганувчи фан. Болаларнинг ақлий ва жисмоний ривожланишининг объектив қонуниятларини кўрсатиб беради, шу қонуниятлар асосида бола ривож жараёнида унинг нуқсонларини йўқата бориш принципларини ва воситаларини белгилаб беради. Дефектология – қуйидаги 4 сохага бўлинади:

1. **Сурдопедагогика** – кар ва қулоғи оғирлар соҳаси, (1770 йилдан);
2. **Тифлопедагогика** – кўр ва кўзи ожизлар соҳаси, (1784 йилдан);
3. **Олигофренопедагогика** – ақли заифлар соҳаси, (1859 йилдан);
4. **Логопедиопедагогика** – нутқ камчиликлари соҳаси, (1867 йилдан).

Олигофренопедагогика – юнон. oligofrenos – (ақли заиф болалар)ни тарбиялаш ва ўқитиш, ижтимоий ҳаётга жалб этиш масалаларини медицина ва педагогиканинг ривожланиши туфайли дефектологиянинг муайян йўналиши.

Логопедиопедагогика – (юнон. logos – сўз, тарбиялаш) нутқдаги камчилик сабабларини ва уларни олдини олиш, тузатиш йўллариини ўрганадиган дефектологиянинг муайян йўналиши.

Нуқсонли ва заиф болаларни жамиятга фойдали кишилар қилиб тарбиялаш, махсус мактабларга юклатилган. Улар Шаҳрихон туманида 1 та, Андижон вилоятида 4 та, Республикамизда 50 дан ортиқ махсус мактабларда ушбу касаллик билан туғилган болалар ўқитилмоқда ва даволанмоқдалар. Буларга қулоғи ва кўзи озизларни тарбиялайдиган махсус мактабларни қўшсак Республикамизда катта миқдордаги ўқувчи - тарбияланувчилани ташкил қилади. Буларни ҳаммасини жамиятга фойдали инсонлар қилиб тайёрлашни таълим ва сағлиқни сақлаш тизимининг асосий вазифалари бўлиши лозим.

“Жаннат мевалари” номи билан аталувчи мевалар ёрдамида «Даун синдроми» касаллигини халқ табототи усулида даволаш.

Аввало “**Даун синдроми**” билан туғилган болалар касаллигини даволаш ва уни келиб чиқишини камайтириш учун, ушбу касаллик аломати бор хар бир бола ва унинг ота - онаси билан алоҳида махсус программа тузиб, юқоридаги “**Жанат мевалари**”ни меъёр даражасида истъемол қилиши туфайли организмни **В** гуруҳ дармондорилари билан таъминлаш чораларини кўриш лозим.

Бунинг учун “**Жанат мевалар**”нинг дарахтларини хозиргига нисбатан мамлакатимиз худудида бир неча баробарга ошириш лозимдир. Чунки юқоридаги меъёрларда мамлакатимиз аҳолиси истемол қилса, хозирги вақтда етиштирилган “**жаннат мевалари**”нинг миқдори нари борса 4 – 5 ойга етади холос, қолаверса улар бозорларимизда бўлса ҳам, хар кимни ҳам сотиб олишга қурби етмайди, нархи осмондадир.

Ҳар ким ўзи шахсий наъмуна кўрсатиб “**Жанат мевалари**”ни дарахт кўчатларини кўпроқ томорқаларга, йўл, ариқ ва бўш ётган ерларга, қишлоқ ва шаҳарлардаги кўчалар атрофига ва хиёбонларга, истирохат ва дам олиш жойларига, давлат миқёсида махсус плантациялар ташкил қилиб, уларни кўчатларини экишни ташкил

қилиш махсадга мувофиқдир. Айниқса йилдан – йилга камайиб кетаётган экологик соф, ҳар қандай кимёдан холи бўлган тут, жийда, анжир, анор, ёнғоқ, нок ва узум каби дарахтларни янги навларини қўчатларини махсус ўқув марказларда етиштириш ва уларни қўпайтиришни йўлга қўйишни кечиктириб бўлмайдиган вазифа бўлиши керак.

Ушбу касаллик аломатлари билан туғилган болалардан тарихда буюк алломалар, олимлар ва арбоблар чиққанлар. Масалан, Ленардо да Винчи (1452-1519, италия), Галилео Галилей (1564-1642, италия), Исак Ньютон (1643-1727, англия), Владимир Ильич (Ульянов) Ленин (1870-1924, россия), Альберт Эйнштейн (1879-1955, швейцария), Алексей Николаевич Толстой (1882-1945, россия), Машраб (1657-1711, Ўзбекистон, Наманган) ва бошқалар. Бу рўйхатни минглаб давом эттириш мумкин. Хурматли ота-оналар нуқсонли туғилган ўз фарзандингизни буюк шахслар рўйхатига қўшишни бугундан бошланг. Биргаликда ҳамкорлик қилишга чақирамиз. Нуқсонли болалаингизни замонавий халқ таъбиот билан даволанишини кечиттирманг.

Мизозларимизга енгиллик бўлишиги учун ҳозирги кунда 7 хил жаннат меваларидан тайёрланган ООҚ (озик-овқат қўшимчаси --- био добавка) ишлаб чиқаришни йўлга қўйилди.

ХУЛОСА. Нуқсонли болаларни махсус мактабларда ва оилаларда ўз организмининг В гуруҳ дармондорилари билан таъмилаш учун қуйдаги “Жаннат мевалари” дан бир ойда, бир ҳафта давомида, ҳар куни қуйидагича истеъмол қилиш лозимдир:

- Анжир мевасидан, уни қоқисидан ва муроббосидан 100 грам,
- Анор мевасидан ва уни шарбатидан 200 грам,
- Жийда мевасидан 200 грам,
- Ёнғоқ мағизидан 50 грам,
- Нок мевасидан, унинг шарбатидан ва қоқисидан 200 грам,
- Тут мевасидан ва унинг майизидан, шарбатидан 200 грам,
- Узум мевасидан ва унинг майизидан 100 грам ҳар куни нонушгада, ва кечки овқатда тенг миқдорда таънавул қилиш мақсадга муваффиқдир. Бу меъёр катта ёшдагиларга, яъни 12 ёшдан бошлаб истемол қилинади, 0 - 3 ёшгача юқоридаги меъёрнинг 20 фоизи, 3 - 8 ёшдагилар 40 фоизи ва 9 - 12 ёшдагилар 60 фоиз миқдорида истемол қилиши тавсия қилинади.

3. Нуқсонли болаларни ва ёши катталарни махсус мактабларда ва уйларда соғламлаштиришнинг янгича усули.

Маълумки болаларни ота - оналари, ёши ката инсонларни эса уларга масул бўлган шахслар махсус мактабларда ва уй шароитида соғламлаштириш ишларини олиб боришади. Бунинг учун ота - оналарнинг ва маъсулларнинг миллиардлаб маблағлари сариф қилинмоқда. Ушбу сарифланаётган маблағларни самарадорлиги жуда паст даражададир. Болаларга ва катталарга ўқитишга, тарбиясига ва соғлиқларини сақлашга сарифланаётган маблағларни таҳлил қилганимизда, миллиардлаб кетган маблағлар самара бермаётганлигини ҳаёт исботлаб турибди. Уларни махсус мактабларда кунига тўрт маҳал овқатлантиришга, дори - дармонларига, асбоб - ускуналарига ва ўқитувчиларга тўланаётган ойлик маошларини ҳаммасини ҳисобласак, болаларни ва катталарни тарбиялаш ва соғламлаштиришни якуний натижасида жуда катта маблағлар беҳуда сарф бўлаётганлиги мамлакатимиз иқтисодига жуда ката зарар келтирмоқда.

Болаларни ва катталарни, қадимдан маълум бўлган, хаттоки пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.) ҳам ҳаёти давомида фойдаланиб келинган.

Юқоридаги биологик фаол озиқ - овқатга қўшимчаларни таркиби ва тайёрланиши билан танишиб чиқамиз:

1. Анжир ва ўрик қоқилари, ёнғоқ мағзи, жийда ва хурмо меваси, тут ва узум майизи, табиий асал, кепагли батат уни, сигир сути ва кунгабоқар ёғидан махсус тайёрланган 100 грамми «НАБИЗ» нонини таркиби: Юқоридагилардан тайёрланган тегирмондан чиқарилган махсус бататни кепагли унига, 20 миллилитр кунгабоқар ёғи ва 15 грамм табиий тоза асални сигир сутига аралаштириб, хамир қорилади ва духовкада пиширилади. Унинг қуввати 840 ккал, батат кепагли унида 611мг, ёнғоқда 169мг ва кунгабоқар мойида эса 58мг магний ва калций тузларига тўйинган витамин ва аминокислаталар мавжуддир. Инсонлар, айниқса нуқсонли болалар магний ва калцийга бой В грух витаминлари етишмаслиги туфайли туғилишган. Бир кунлик меъёри 0.8 - 1.2 грамдир. Агар нуқсонли болалар ҳар куни 1.5 - 1.7 грамгача магний ва калцийга бой махсулотларини истемол қилиб туриш ақлий ва жисмоний фаолиятини яхшилашга ва оширишга олиб боради. Ушбу нондан ката ёшдагилар ҳам истемол қилиб турса, касалликларга бўлган имунитетини оширади, қонни суялтиради, қон томирлаини, ҳазм қилиш ва чиқариш органларини функцияларини яхшилади, қаришни секинлаштиради.

2. Жаннат меваларини қоқи - майизидан тайёрланган 100 грамми «НАБИЗ» мурраббоси таркиби: анжир қоқиси – 25 гр, тут қоқиси – 25 гр, узум майзи – 25 гр. ни бирга қўшиб, майдалагичда майдаланади ва ҳосил бўлган аралашмага 25 гр. тоза табиий асал қўшиб аралаштирилади. Натижада 1250 ккалли қувватга эга бўлган мурраббо тайёрланади. Унда барча В грухдаги дармондорилари мавжуд бўлиб, болаларни ва катталарни ақлий ва жисмоний фаолиятини фаоллаштиришга ката ёрдам беради.

3. Жаннат меваларининг қоқи - майизларидан тайёрланган 100 грамми «НАБИЗ» ичимлигини тайёрлаш: 1 литрли банкага 600 мл. қайнаган сув қуйиб, унга 20 гр.дан анжир ва тут қоқисидан, 20 гр. узум майизидан солиб 24 соат дамлаб қўйилади. Натижада 420 ккалорияли қувватга эга бўлган ичимлик тайёр бўлади.

Юқоридаги уч турдаги биологик фаол озиқ - овқат қўшимчалари билан овқатланган болалар ва катталарни ақлий жиҳатидан ҳам, жисмоний жиҳатидан ҳам, ўз тенгдошлардан устун бўлиши билан бирга уларни соғлом ва бақувват қилади. Юқоридаги уч турдаги биологик фаол озиқ-овқатга қўшимчаларни Шаҳрихон туманидаги «Найнаво оқшоми» илмий экспериментал уруғчилик кўп тармоқли фермер хўжалигига қарашли «илмий ТАБОБАТ маркази»да бир неча ўн йиллардан бери эксперимент сифатида, нуқсонли туғилган болаларни, хусусан «даун синдроми» билан туғилган болаларни даволаш ишларида самарали фойдаланиб келинмоқда. Бундан бошқа махсус мактаблар, яъни кўзи озизлар ва қулоғи эшитмайдиган мактабларни ўқувчилари ҳам фойдаланиши мумкин. Уларни истемол қилган кўзи озизларни кўз нурларини ортишига сабаб бўлиши билан бирга, кўзойнақларга хожат қолмайди, ҳамда қулоғи эшитмайдиган болаларни қулоғи эшитишига ҳам хизмат қилишини ҳаёт исботламоқда.

Ушбу уч турдаги биологик фаол озиқ - овқатга қўшимчаларни Республикадаги барча нуқсонли болаларни тарбия қиладиган махсус мактабларида фойдаланилса, яъни нуқсонли болаларга кунига уч махалдан берилса, уларга сариф қилинадиган маблағларни самарадорлиги, ҳозиргига нисбатан бир неча баровар ортишига эришиш мумкин. Ушбу уч

турдаги биологик фаол озиқ – овқатга қўшимчаларини на фақат нуксонли болалар, балки соғлом болалар ҳам истемол қилиб борса, уларни ақлига ақл, кучига қувват қўшилиб янада соғлом ва баққувват бўлади.

Ёши катталар доимий равишда истемол қилиб борилса, касалликларга қарш иммунитетни ошиши билан бирга, қариш просесини секинлаштиради, янгитдан яралган хужайралар туфайли, ёшига нисбатан ёшариш жараёни бошланиши мумкин.

Хулоса. Ҳозирда томонимдан ишлаб чиқаришга тавсия қилинаётган қуйидаги уч турдаги биологик фаол озиқ – овқатга қўшимчаларни, яъни:

--- батат кепакли уни, жаннат меваларининг қоқи - майслари, табиий асал, сигир сути ва кунгабоқар ёғидан тайёрланган «НАБИЗ» нони;

--- жаннат меваларини қоқи - майизидан тайёрланган «НАБИЗ» мурраббоси;

--- жаннат меваларининг қоқи - майизларидан тайёрланган «НАБИЗ» ичимлигидан иборат озиқ-овқат қўшимчаларидан фойдаланиш мумкин.

Уларни, ҳар бир болага ва ката ёшдаги инсонларга уйда эрталаб нонуштада: 50 гр. Кепакли батат нони, бир чой қошиқда муроббо, икки ош қошиқда ичимлик билан нонуштага берилади. Худди шунча миқдорда соат 16 - 00 да ва 20 - 00 да такрор берилади. Бир ойда бир ҳафта давомида ҳар куни истемол қилинади.

1-расм, НАБИЗ батат нони.

<p>АЎ “НАБИЗ” кепакли батат нони. Таркиби: анжир ва ўрик қоқилари, ёнғоқ мағзи, жийда ва хурмо меваси, тут ва узум майизи, табиий асал, бататни кепакли уни. Фойдаланиши: Болаларни ва катталарни ақлий ва жисмоний қувватларини оширади,</p>	<p>АЎ Биологик фаол қўшимча. АЎ Фойдаланиш усули: Кунига уч маҳал, бир донадан, ярим пиёла илиқ сувга қўшиб, овқатдан 15-20 минут олдин истемол қилинади. Сақлаш шароити: Қоронғи жойда, 5-15 градус хароратда сақланади. Сақлаш муддати: 6 ой. Ишлаб чиқарувчи: “Найнаво оқшоми” ИЭУ ф/х.га қарашли “илмий “ТАБОБАТ”</p>
--	---

<p>қон ва моддаларни алмашинувин яхшилайдди, мия фаолиятини ва асабларни мустаҳкамлайди, қариш процессини секинлаштиради.</p> <p>АЎ</p>	<p>маркази”, тел: +998 93 690 14 55. АЎ</p>
---	---

2- Расм, НАБИЗ муроббоси.

<p>АЎ “НАБИЗ” муроббоси. Таркиби: анжир ва ўрик қоқилари, ёнғоқ мағзи, жийда ва хурмо меваси, тут ва узум майизи, табиий асал. Фойдаланиши: Болаларни ва катталарни ақлий ва жисмоний қувватларини оширади, қон ва моддаларни алмашинувин яхшилайдди, мия фаолиятини ва асабларни мустаҳкамлайди, қариш процессини секинлаштиради.</p> <p>АЎ</p>	<p>Биологик фаол қўшимча. АЎ Фойдаланиш усули: Кунига уч маҳал, бир чой қошиқдан, ярим пиёла илиқ сувга аралаштириб, овқатдан 15-20 минут олдин истеъмол қилинади. Сақлаш шароити: Қоронғи жойда, 5-15 градус хароратда сақланади. Сақлаш муддати: 6 ой. Ишлаб чиқарувчи: “Найнаво оқшоми” ИЭУ ф/х.га қарашли “илмий “ТАБОБАТ” маркази”, тел: +998 93 690 14 55. АЎ</p>
--	---

3- Расм, НАБИЗ ичимлиги

<p>АЎ “НАБИЗ” ичимлиги. Таркиби: анжир ва ўрик қоқилари, ёнғок мағзи, жийда ва хурмо меваси, тут ва узум майизи, табиий асал. Фойдаланиши: Болаларни ва катталарни ақлий ва жисмоний қувватларини оширади, қон ва моддаларни алмашинувин яхшилайти, мия фаолиятини ва асабларни мустаҳкамлайди, қариш процессини секинлаштиради.</p> <p>АЎ</p>	<p>Биологик фаол қўшимча. АЎ Фойдаланиш усули: Кунига уч маҳал, икки чой қошиқдан, ярим пиёла илиқ сувга аралаштириб, овқатдан 15-20 минут олдин истеъмол қилинади. Сақлаш шароити: Қоронғи жойда, 5-15 градус хароратда сақланади. Сақлаш муддати: 6 ой. Ишлаб чиқарувчи: “Найнаво оқшоми” ИЭУ ф/х.га қарашли “илмий “ТАБОБАТ” маркази”, тел: +998 93 690 14 55. АЎ</p>
--	---

4. ИЛОВАЛАР

Илова -1.

Бир суткада оғирлиги 65 килограм бўлган инсоннинг сариф қиладиган қуввати.

Т/р	Кўрсаткичлар номи	Колория ккал
1	Ухлашга – 0,93	483,6
2	Ухламай ётишга – 1,10	286,0
3	Ўтиришга – 1,43	371,8
4	Ўқишга (овоз чиқариб ўқишга)- 1,50	390,0

5	Кўл билан тикишга - 1,59	413,4
6	Кўл билан тўқишга – 1,66	431,6
7	Кийиниш ва ечинишга – 1,72	223,6
8	Кўшиқ ёки музыка чалиш – 1,85	481,0
9	Портда ишлашга – 1,93	1003,6
10	Машинада ёки компютерда ёзиш – 2,05	533,0
11	Оғир дазмолда дазмоллаш – 2,15	279,5
12	Идиш-товокларни ювишга – 2,45	637,0
13	Кўчада юриш – 2,86	743,6
14	Сузишга – 7,14	1856,4
15	Югуришга – 8,14	2124,2
16	Енгил ишлар учун – 2,43	1579,5
17	Ўртача ишлар учун – 4,14	2421,9
18	Оғир ишлар учун – 6,43	3761,6

Илова - 2.

Болаларни ўсиб ривожланиши учун сарифлайдиган суткалик калорияси ва озик моддаларга бўлган эҳтиёжи.

Т/р	Болалар ёши	калоиряси	Оксил грам	Ёлар грам	Углеводлар грам
1	1 ёшдан 3 ёшгача	1000-1300	4,2	4,0	10
2	4 ёшдан 7 ёшгача	1500-1800	3,5	3,5	11
3	7 ёшдан 9 ёшгача	1800-2000	3,0	3,0	12
4	9 ёшдан 11 ёшгача	2000-2400	2,5	2,5	13
5	12 ёшдан 14 ёшгача	2400-3000	2,3	2,3	14
6	14 ёшдан 18 ёшгача	3000-3600			

Илова -3.

Катта ёшдаги одамларнинг калорияга ва озик – моддаларга бўлган суткалик эҳтиёжи.

Т/р	Аҳоли гурупуи	Ёши	Кило коллорияси	Оксил грамм	Ёлар грамм	Улеводлар грамм
1	Мехнати жисмоний куч қилмайдиганлар талаб	18-40 40-60	2800 2600	96 89	90 81	382 355
2	Унчалик жисмоний куч талаб қилмайдиганлар, механизм	18-40 40-60	3000 2800	99 92	97 91	413 385
3	Кўп жисмоний куч талаб қиладиган механизацияланган	18-40 40-60	3200 2900	102 93	103 94	445 401
4	Мехнати оғир механизациялаш	18-40 40-60	3700 3400	108 100	120 110	522 480
	Кексалар учун					
	Эркаклар	60-70	2350	80	76	320
	Аёллар	55-70	2100	70	66	280

REFERENCES

1. Алижон Жўраев. “Халқ табобати” - “Шарқ” нашриёт - матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти, Тошкент - 2008 йил.
2. Профессор Иброҳимжон Асқаров. “Табобат қомуси” - Мумтоз сўз. Тошкент - 2019 йил.
3. Профессор Иброҳимжон Асқаров. “Сирли табобат” “Фан ва технологиялар нашриёт - матбаа уйи”, Тошкент - 2021 йил.
4. “Товарлар қимёси ҳамда халқ табобати муаммолари ва истиқболлари” мавзусидаги IX Халқаро илмий - амалий конференция материллари. Андижон - 15 - 16 сентябрь 2022 йил.
5. Абдумалик Ўринбоев. “Батат картошқасини етиштириш технологияси”, “Ҳаёт” нашриёти, Андижон – 2000 йил.
6. Абдумалик Ўринбоев, Нўъмонжон Дадабоев, Шермуҳаммад Аминов “Неъматлардан нажот излаб”, “Полиграф Супер Сервис” МЖЧ. Тошкент – 2017 йил.
7. Абдумалик Ўринбоев. “ Найнаво ва найнаволиклар”, Манография, “Найнаво оқшоми” илмий экспериментал уруғчилик фермер хўжалиги, Андижон – 2020 йил.
8. Алишер Воҳобов ва Абдумалик Ўринбоев. “Ўзбекистонда кам экиладиган (ноёб) ўсимликларни классификацияси, етиштириш технологияси ва бирламчи уруғчилигини ташкил қилиш” мавзусидаги монографияси, Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти Илмий Кенгашининг 2021 йил 3 - майдаги № 7 - сонли йиғилиш қарори асосида чоп этишга тавсия берилган.